

Ferramenta da Terapia Humanista: Técnicas de Respiração

Edenilson Brandl

Terapeuta Cognitivo-Comportamental, Professor de Inglês,
Autor, Mestrando em Genética, Especialista em Business
Intelligence e Gestão de Projetos, Graduado em Engenharia
de Produção, Licenciatura em Pedagogia.
engbrandl@yahoo.com.br

I. Conformática

Definologia: As técnicas de respiração constituem uma ferramenta terapêutica da abordagem humanista que se baseia na utilização consciente e controlada da respiração para promover o relaxamento, o equilíbrio emocional e o autoconhecimento.

Tematologia: Tema central homeostático.

Etimologia: O termo "respiração" tem origem no Latim *respiratio*, que se refere ao ato de respirar, enquanto "técnicas" deriva do Grego *tékhne*, que

Enciclopédia da Conscienciologia
significa "arte" ou "habilidade", e se relaciona aos métodos e procedimentos empregados para atingir um objetivo específico.

Sinonimologia: 01. Exercícios respiratórios terapêuticos; 02. Técnicas de controle respiratório; 03. Práticas respiratórias na terapia humanista.

Neologia: A expressão "técnicas de respiração" constitui uma neologia técnica da Terapia Humanista.

II. Fatuística

Pensenologia: O holopensene da respiração consciente; a reciclopensenedade das práticas respiratórias; a neopensenedade do controle respiratório como ferramenta terapêutica.

Fatologia: As técnicas de respiração na Terapia Humanista compreendem uma variedade de práticas e exercícios, incluindo:

Respiração Consciente: O paciente é incentivado a direcionar sua atenção para a respiração, observando-a sem tentar modificá-la inicialmente, apenas tomando consciência do ritmo e da profundidade da sua respiração natural.

Enciclopédia da Conscienciologia

Respiração Abdominal: O foco é colocado na expansão e contração do abdômen durante a inspiração e expiração, visando promover uma respiração mais profunda e relaxada, com maior envolvimento do diafragma.

Respiração Diafragmática: O paciente é orientado a realizar respirações profundas, utilizando o diafragma para expandir os pulmões e liberar completamente o ar durante a expiração, promovendo a oxigenação adequada dos tecidos e a redução da ansiedade.

Respiração Rítmica: São propostos exercícios de respiração com ritmos específicos, como inspirações e expirações de duração igual, visando harmonizar o sistema respiratório e promover uma sensação de calma e bem-estar.

Parafatologia: A paraterapia de suporte oferecida pelo terapeuta durante a prática das técnicas de respiração, que propicia um ambiente seguro e acolhedor para o paciente explorar sua experiência emocional e promover a integração mente-corpo.

III. Detalhismo

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Sinergismologia: As técnicas de respiração podem ser sinergizadas com outras abordagens terapêuticas, como a meditação, o relaxamento muscular progressivo e a terapia cognitivo-comportamental, potencializando os benefícios terapêuticos e promovendo a integração holística do indivíduo.

Principiologia: As técnicas de respiração estão alinhadas com os princípios da autoconsciência, da autenticidade e da autorregulação emocional, fundamentais para o desenvolvimento pessoal e o processo terapêutico na abordagem humanista.

Codigologia: O código de ética profissional na condução das técnicas de respiração durante o processo terapêutico; os códigos de conduta na proteção da privacidade e confidencialidade do paciente durante a prática das técnicas respiratórias.

Teoriologia: As técnicas de respiração fundamentam-se em princípios fisiológicos e psicológicos relacionados ao controle voluntário do sistema respiratório e à influência da respiração na regulação do estado emocional, conforme descrito em teorias da psicofisiologia e da psicologia do corpo.

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia

Voluntariologia: O voluntariado na condução de sessões de práticas respiratórias em grupos terapêuticos ou comunitários, contribuindo para o bem-estar e a qualidade de vida dos participantes e promovendo a saúde emocional e mental.

Laboratoriologia: Os laboratórios de pesquisa em psicofisiologia e práticas integrativas, onde são conduzidos estudos científicos sobre os efeitos das técnicas de respiração na saúde física e mental, contribuindo para a validação e aprimoramento dessas práticas terapêuticas.

Efeitologia: Os efeitos positivos das técnicas de respiração na redução do estresse, da ansiedade e da depressão, na promoção da autoconsciência e do autocuidado, e na melhoria da qualidade do sono e da função respiratória.

IV. Perfilologia

Elencologia: O terapeuta humanista; o praticante de técnicas de respiração; o instrutor de respiração consciente; o pesquisador em psicofisiologia respiratória.

Masculinologia: O facilitador de respiração terapêutica; o terapeuta respiratório; o respirador

Enciclopédia da Conscienciologia

Enciclopédia da Conscienciologia
consciente; o estudioso da psicofisiologia
respiratória.

Femininologia: A facilitadora de respiração
terapêutica; a terapeuta respiratória; a respiradora
consciente; a estudiosa da psicofisiologia
respiratória.

Hominologia: O Homo sapiens praticante de
respiração consciente; o Homo sapiens terapeuta
respiratório; o Homo sapiens instrutor de técnicas
respiratórias; o Homo sapiens pesquisador em
psicofisiologia respiratória.

V. Argumentologia

Exemplologia: Um exemplo de técnica de respiração
utilizada na Terapia Humanista é a respiração
diafragmática, na qual o paciente é orientado a
realizar respirações profundas, utilizando o
diafragma para expandir os pulmões e liberar
completamente o ar durante a expiração,
promovendo a oxigenação adequada dos tecidos e
a redução da ansiedade.

Culturologia: A cultura da respiração consciente,
presente em diferentes tradições espirituais e
práticas de autocuidado, que reconhecem a

Enciclopédia da Conscienciologia
importância da respiração como uma ferramenta
fundamental para o equilíbrio emocional e o
desenvolvimento pessoal.